

УДК 343.14

Ланиєдова Юлія Олександрівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права і процесу
Юридичного факультету
Національного авіаційного університету

Yuliia O. Lantsedova –

candidate of juridical sciences, associate professor,
associate professor of criminal law and procedure department of
Law Faculty,
National Aviation University
(1 Liubomyra Huzara Avenue, Kyiv, 03680, Ukraine)

Гонтаренко Валентина Миколаївна –

студентка юридичного факультету
Національного авіаційного університету

Valentina M. Gontarenko –

student of Law Faculty,
National Aviation University
(1 Liubomyra Huzara Avenue, Kyiv, 03680, Ukraine)

Деякі проблеми традиційного та інноваційного розуміння сутності і меж доказування у кримінальному провадженні

Викладено традиційне розуміння сутності та меж доказування у кримінальному судочинстві. Особливу увагу приділено розкриттю сутності інноваційного розуміння видового поділу предмету кримінального доказування і процедури такого доказування, а також обґрунтуванню необхідності заміни принципу змагальності кримінального судочинства на принцип встановлення у цьому судочинстві об'єктивної істини і вирішення справи лише на основі такої істини.

Ключові слова: предмет, межі та процедура кримінального доказування; принцип встановлення об'єктивної істини у кримінальному судочинстві.

Изложено традиционное понимание сущности и пределов доказывания в криминальном судопроизводстве. Особое внимание уделено раскрытию сущности инновационного понимания видового деления предмета криминального доказывания и процедуры такого доказывания, а также обоснованию необходимости замены принципа состязательности криминального судопроизводства на принцип установления в этом судопроизводстве объективной истины и разрешения дела только на основе такой истины.

Ключевые слова: предмет, пределы и процедура криминального доказывания; принцип установления объективной истины в криминальном судопроизводстве.

Yu.O. Lantsedova, V.M. Gontarenko Some Problems of Traditional and Innovative Understanding of the Essence and Limits of Proof in Criminal Proceedings

The traditional understanding of the essence and limits of evidence in criminal proceedings is stated. Particular attention is paid to revealing the essence of innovative understanding of the species division of the subject of criminal proof and the procedure of such proof, as well as substantiating the need to replace the adversarial principle of criminal proceedings with the principle of establishing objective truth and resolving cases only on the basis of such truth.

It is concluded that in the traditional understanding of the limits of proof in criminal proceedings, it is advisable to distinguish two aspects - the essence of the limits of proof and the criteria for determining the moment of reaching the necessary limits of proof.

It is emphasized, that the innovative understanding of the species division of the subject of proof in criminal proceedings is reduced to the selection of the basic subject of proof, that is, the circumstances to be proved in any criminal case; special subject of proof - in certain categories of cases, and partial subject of proof - under special conditions only in certain criminal cases.

It is noted, that the procedure of proving in criminal proceedings goes through seven main stages, such as clarifying the nature, sequence and other patterns of work with subjective, objective and mixed sources of criminal law-down, planning, organization and versioning of this work, as well as implementation and documentation of the procedure and circumstances of collecting routes, substance and documents and attracting personal sources and obtaining information from these sources, their generalized assessment and use as evidence in making an accusatory or acquittal or other final decision.

It is substantiated, that the limits of proof in criminal or any other type of proceedings should indicate the level of internal conviction of the investigator, prosecutor, lawyer or judge, formed on the basis of a generalized assessment of all relevant, reliable and benign evidence available in the case, establishment of an objective truth in the case and the need to make an accusatory or acquittal or other final decision on the basis of only such truth.

Keywords: *subject, limits and procedure of criminal proof; the principle of establishing the objective truth in criminal proceedings.*

Постановка проблеми. З'ясування меж доказування у кримінальному провадженні є однією з найбільш давніх і нажаль й досі достатньо спірною проблем даного провадження [1-6; 9; 10; 12-18; 20 та ін.]. Особливу актуальність ці питання набувають у контексті низки інноваційних поглядів на сутність, видовий поділ і процедуру доказування [7, с. 49; 8, с. 65; 11, с. 190-191].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У цьому аспекті доцільно дослідити відповідні положення публікацій Ю.М. Грошевого [2], М.В. Деєва [3], Г.Ф. Горського [4], В.С. Зеленецького [5], Л.М. Карнєєвої [6], О.М. Ларіна [14], Г.М. Міньковського [15], М.М. Михеєнка [16], М.К. Нуркаєвої [17], Ю.К. Орлова [18], М.С. Строгович [19], А.А. Хмирова [20] та ін., в т. ч. й одного з останніх узагальнюючих досліджень В.В. Вапнярчука [1 та ін.], в яких розкриваються різні аспекти традиційних підходів до визначення сутності і співвідношення предмету і меж доказування у кримінальному провадженні, а також принципово нове розуміння С.А. Кириченком, Ю.О. Ланцедовою та деякими іншими авторами видового поділу і процедури доказування у кримінальному судочинстві [7, с. 49; 8, с. 65; 11, с. 190-191].

Окремої уваги у такому аспекті заслуговують й інноваційні погляди щодо безумовної заміни так званого «принципу змагальності на новітню доктрину встановлення об'єктивної істини в кримінальному судочинстві, перш за все з тим, щоб позбутися асиметрії процесуальних повноважень сторін доказування у даному судочинстві [12; 13, с. 83-88 та ін.].

Невирішені раніше проблеми. У той же час системного дослідження традиційних аспектів вирішення вказаної проблеми у контексті інноваційного розуміння її базисних положень у вітчизняних фахових виданнях ще не здійснювалося.

Метою даної роботи є подальший розвиток, системний виклад та апробація у вітчизняному фаховому виданні традиційного бачення сутності та меж доказування у кримінальному провадженні з урахуванням інноваційного розуміння видового поділу і процедури доказування у кримінальному судочинстві з тим, щоб започаткувати широку коректну наукову дискусію з цього приводу та розробити загальноприйнятні варіанти вирішення відповідних проблем.

Виклад основного матеріалу. Основуючись на викладених в одному із найбільш повних досліджень різних підходів до визначення сутності меж доказування у

кримінальному провадженні традиційне розуміння вказаної проблеми вбачається у наступному. Поняття «межі доказування» є одним із найбільш дискусійних у теорії доказування та має важливу наукову цінність та практичну значимість. У науковій процесуальній літературі доволі тривалий час існувала думка, що «предмет доказування» та «межі доказування» є тотожними поняттями [15, с. 4 та ін.], що, у свою чергу, стримувало наукове вирішення проблем останнього. Проте, на сьогодні, вже не викликає сумнівів, що ці поняття є нерівнозначними, хоча і близькими за своїм значенням та взаємозв'язаними між собою.

Однак, у науковій літературі ще й досі зустрічаються різні трактування поняття «межі доказування». Розглянемо деякі з них. Одні автори розуміють під ними сукупність доказів (або певний обсяг доказового матеріалу), що забезпечують встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, прийняття законних, обґрунтованих та справедливих рішень [2, с. 38-39]. Інші науковці вважають, що під межами доказування необхідно розуміти не тільки обсяг доказів, але й необхідні для їх одержання слідчі й судові дії, що забезпечують повне, всебічне та об'єктивне встановлення усіх елементів предмета доказування по кожному конкретному провадженню [4, с. 93-94]. Також, існує точка зору, що поняття «межі доказування» охоплює обставини, які входять до предмета доказування, та доказові (проміжні) факти. Предмет доказування відображає категорію загального для всіх проваджень даної категорії, межі доказування є вираженням категорії одиничного для кожного кримінального провадження [20, с. 15]. Схожу позицію відстоював й В.С. Зеленецький, який вважав, що в жодному разі не можна вести мову про сукупність доказів, визначаючи поняття «межі доказування», оскільки доказувати необхідно не сукупність доказів, а обставини, які входять до предмета доказування [5, с. 34-35].

Стосовно останнього підходу, очевидним є змішування понять «предмет» та «межі доказування». Конкретизувати обставини, які підлягають доказуванню необхідно, проте потрібно вести мову про градацію предмета

доказування на певні етапи, а не про «межі доказування».

Окремі науковці вбачають межі доказування в тих обмеженнях, які закон установлює для збирання, перевірки та оцінки доказів на окремих стадіях провадження (наприклад, у підготовчому провадженні) [17, с. 90]. Із приводу наведеної позиції акцентуємо увагу, що в даному випадку має йтися мова не про межі, а про особливості процедури доказування на різних стадіях або у різних провадженнях, які визначаються завданнями, які вирішуються в них. В різних кримінальних провадженнях на одній стадії чи в одному провадженні межі доказування можуть бути різними та залежати від конкретних обставин певних кримінальних правопорушень. Що ж стосується сутності та найменування етапів роботи з об'єктивними, суб'єктивними та змішаними джерелами доказів у кримінальному провадженні, то тут треба орієнтуватися на викладений і конструктивно інноваційний підхід [7, с. 49; 11, с. 190-191 и та ін.], про що більш детально мова піде нижче.

Майже всі науковці, розкриваючи сутність поняття «межі доказування», звертаються до певних порівнянь з метою відобразити дане поняття у формі ілюстрацій. Розглянемо деякі з них: якщо предмет доказування є його метою, то межі доказування – засобом її досягнення [18, с. 55]; якщо предмет доказування розглядати як рамки дослідження обставин справи по горизонталі, то межі доказування, які визначають глибину їх дослідження, можна умовно визначити як рамки по вертикалі [6, с. 104]; співвідношення предмета і меж доказування можна уявити у вигляді системи координат, на одній вісі якої знаходиться предмет, а на іншій – межі доказування [3, с. 262].

Для належного розуміння поняття «межі доказування» також необхідно розрізнити два його аспекти, а саме сутність цього поняття та критерії визначення моменту досягнення необхідних меж доказування.

Що стосується першого аспекту, сутність даного поняття полягає в тому, що межі доказування – це межі доказової діяльності, що забезпечують певний обсяг знань суб'єкта доказування про обставини кримінального правопорушення, з приводу якого здійснюється

кримінальне провадження, і який є достатнім для закінчення кримінального процесуального доказування загалом або для прийняття певного проміжного процесуального рішення чи здійснення певної процесуальної дії. Йдеться мова не про межі того, що підлягає доказуванню, а про межі безпосередньої діяльності, яка утворює зміст процесу доказування [1, с. 262].

Другий аспект меж доказування полягає в тому, що для з'ясування моменту досягнення зазначених вище меж доказової діяльності можуть використовуватися різноманітні критерії, якими можуть бути окремі зазначені вище підходи науковців до розуміння меж доказування. А саме: певна сукупність доказів, достатня для висновку про дослідження всіх обставин предмета доказування, – тут критерієм досягнення меж доказування є кількісний показник доказової діяльності. Очевидно, що даний показник не має й не може мати чітко визначеного цифрового значення; він визначається через термін «сукупність доказів». Тобто жоден окремий доказ (приміром, показання про визнання особою своєї винуватості) не є достатнім для висновку про доказаність тієї чи іншої обставини, бо достатньою може бути лише їх сукупність [1, с. 263].

Дослідження всіх можливих версій; проведення необхідних слідчих (розшукових) і судових дій; ступінь точності знань про обставини, що підлягають доказуванню, їх достовірність або. Такі знання не повинні суперечити між собою та мають знаходитися у взаємозв'язку й давати можливість для формулювання однозначних висновків. Поки існують суперечливі знання про ті чи інші обставини, висновок про їх доказаність є сумнівним, що означає недосягнення необхідних меж доказування та необхідність продовження його здійснення [1, с. 264].

Підсумовуючи викладене можна дійти до, що поняття «межі доказування» є суб'єктивним, його визначення залежить від певного суб'єкта доказування, обставин, які необхідно встановити в конкретному кримінальному провадженні на певній його стадії чи етапі. Проте, правильне та повне розуміння сутності меж доказування, моменту їх досягнення є важливим для характеристики

доказової діяльності суб'єктів доказування. Практичне ж значення дослідження меж доказування обумовлюється необхідністю розуміння його суб'єктами важливості їх правильного визначення. Безпідставне звуження цих меж у кримінальному провадженні може призвести до того, що деякі обставини предмета доказування будуть досліджені недостатньо або ж безпідставне розширення меж доказування може свідчити про невиправдану надмірність доказів [1, с. 265].

Також важливим питанням щодо вивчення поняття «межі доказування» це є співвідношення цих меж на стадіях досудового розслідування й судового розгляду. Так, О. М. Ларін вважає, що розширення меж доказування, які досягнуті при розслідуванні – закономірна й необхідна умова судового розгляду [14, с. 9-10]. Однак, переважна більшість науковців обстоюють позицію, що оскільки предмет доказування і вимога закону про всебічне, повне й об'єктивне дослідження всіх обставин кримінального провадження, ч. 2 ст. 9 КПК України [10], однакові для обох указаних стадій, то й межі доказування є однаковими як на досудовому розслідуванні, так і під час судового розгляду. Але через пошуковий, дослідницький характер процесуальної діяльності на цих стадіях, а також неправильне чи неточне визначення меж доказування ці межі в них фактично можуть і не співпадати. Вони можуть бути ширшими на досудовому слідстві, ніж у суді, і навпаки [16, с. 106 та ін.].

Підтримання останнього з підходу до вирішення цього питання вимагає акценту уваги на тому, що під час судового розгляду, яке здійснюється відповідно до таких загальних засад кримінального провадження, як змагальність, ст. 22 КПК України [10]; безпосередність дослідження доказів, ст. 23 КПК України [10]; гласність і відкритість, ст. 27 КПК України [10]; і за участю всіх зацікавлених в результатах кримінального провадження осіб, можна говорити про більш високий рівень доказування (встановлення достовірності обставин, які підлягають доказуванню, досягнення упевненості в доброякісності доказів), вважаємо, що це не дає підстав для висновку про ширші межі доказування на цій стадії. Адже вони можуть і не змінюватись.

Незмінність меж доказування під час судового розгляду свідчить про якісне досудове розслідування і навпаки, якщо така зміна матиме місце, це може свідчити про зворотне.

У той же час викладене традиційне розуміння сутності і меж доказування у кримінальному судочинстві, на нашу думку істотно буде відрізнятися у контексті низки вказаних вище існуючих підходів, перш за все, **новітньої доктрини сутнісного видового поділу предмету кримінального доказування**, що пропонується в розвиток позиції С. А. Кириченка [8, с. 65] представити у такій редакції:

1. Базисний предмет доказування в кримінальному судочинстві – базисні обставини, що підлягають доказуванню по кожній із справ згідно із вимогами ст. 91 КПК України.

2. Спеціальний предмет кримінального доказування – додаткові обставини, що підлягають доказуванню по справам окремих категорій, наприклад, у справах неповнолітніх, ст. 485 КПК України у справах осіб, які мають психічні вади, – ст. 505 КПК України, у податкових справах та ін.

3. Частковий предмет кримінального доказування – додаткові обставини, що, зважаючи на особливості процедури подолання конкретного кримінального правопорушення (діяння, події, явища), треба довести, щоб був дотриманий принцип безпосередності, об'єктивності, повноти і всебічності дослідження всіх обставин у такій справі.

Наступним важливим аспектом сутності та меж доказування є з'ясування власне процедури такого доказування, що як вже окремо підкреслювалося, зводиться до такого традиційного підходу, як «збирання, перевірки та оцінки доказів» [16, с. 90 та ін.], і у загальному вигляді закріплене у ч. 2 ст. 91 КПК України таким чином: «Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження» [10], тоді як фактично процедура доказування у кримінальному судочинстві у загальному вигляді має полягати у:

1. Вивченні сутності, послідовності та інших закономірностей роботи з суб'єктивними

та/чи об'єктивними та/або змішаними джерелами кримінальних відомостей.

2. Плануванні, організації і версіювані роботи з цими джерелами.

3. Встановленні джерел такого роду відомостей шляхом збирання трас та/чи субстанцій та/або об'єктивних, суб'єктивних чи змішаних документів та/або залучення особистісних джерел такого роду відомостей.

4. Отриманні кримінальних відомостей шляхом дослідження трасосубстанцій та/чи вивчення документів та/або за допомогою прямого чи опосередкованого спілкування із особистісними джерелами.

5. Оцінці, в т. ч. й перевірці, кримінальних відомостей з метою вирішення питання про їх допустимість в якості доказів, якщо буде встановлено наявність у такого роду відомостей нерозривної єдності їх таких базисних основних юридичних властивостей, як їх значимості, достовірності і доброякісності, а також їх узгодженості і достатності в сукупності з іншими доказами для прийняття певного рішення у контексті подолання конкретного кримінального правопорушення.

6. Використанні доказів з метою прийняття певного проміжного чи остаточного процесуального рішення або іншого подолання конкретного кримінального правопорушення.

7. Документуванні процедури та обставин збирання трасосубстанцій і документів та залучення особистісних джерел і отримання від цих джерел роду відомостей, їх оцінки, в т. ч. перевірки, і використання в якості доказів при прийнятті певного проміжного чи остаточного процесуального рішення або іншого подолання конкретного кримінального правопорушення [7, с. 49].

І на завершення необхідно звернути увагу на доктрину встановлення об'єктивної істини у кримінальному судочинстві [12; 13, с. 87-88 та ін.], що більш правильно викласти таким чином. Як вже підкреслювалося, встановленню істини у кримінальному та в будь-якому іншому виді судочинства суперечить так званий принцип «змагальності», передбачений п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України [9], ст. 22 «Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості» КПК України [10], а у ст. 85 «Доказування» даного кодексу достатньо

обґрунтовано прямо підкреслюється, що мета доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення істини про обставини, що мають значення для законного, обґрунтованого і справедливого вирішення справи.

Кримінальний, як і будь-який інший вид судочинства або доказування – це не спортивне змагання. Тут не може бути переможених і переможців.

Такий підхід у будь-якому випадку буде пов'язаний із істотним порушенням прав, свобод, інтересів та/або обов'язків суб'єктів цього судочинства або доказування, насамперед, потерпілого і переслідуваної особи [12; 13, с. 87 та ін.], що, у свою чергу, буде суперечити, як підкреслювалося, вимогам ч. 2 ст. 3 Конституції України, згідно яких, права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави і держава відповідає перед людиною за свою діяльність, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави [9], тобто кожного учасника кримінального чи іншого виду судочинства, а не незаконне забезпечення правового статусу переслідуваної особи уникнути чи принаймні пом'якшити відповідальність за рахунок відповідного порушення й так вже порушеного кримінальними правопорушенням правового статусу потерпілого.

Кожне судочинство та доказування, а тим більше кримінальне, має переслідувати єдину мету – встановити істину в кримінальній справі і на цій основі правильно вирішити дану справу. Тільки ця задача і може забезпечити призначення переслідуваній особі найбільш справедливого покарання, тобто такого, якого він заслуговує відповідно зі скоєним діянням та із його поведінкою в процесі вчинення суспільно небезпечного діяння, досудового та судового слідства, а також, щоб права, свободи, обов'язки та інтереси потерпілого були відновлені у повному обсязі шляхом:

1. Відшкодування збитків (фізичного та/чи майнової та/або первинно моральної шкоди та вторинної моральної шкоди; упущеної вигоди).

2. Іншого відновлення правового статусу потерпілого, наприклад, у вигляді заборони здійснювати стосовно нього певні діяння або,

навпаки, змусити виконати певні діяння та ін. [12; 13, с. 87].

Деякі автори вважають, що встановити об'єктивну істину по кожній кримінальній чи іншій антиделіктній справі неможливо. На думку вказаних авторів, серед доказів, за допомогою яких і повинна встановлюватися така істина, завжди є і будуть особистісні докази, тобто такі відомості, які отримані від особистісних джерел, і які в силу цього завжди носять суб'єктивний характер, що, нібито, і унеможливує встановлення власне об'єктивної істини по кримінальній чи іншій антиделіктній справі, яка в такому випадку завжди буде суб'єктивною [13, с. 87-88].

Дана дискусія не нова. Різниця між діяльністю судді та діяльністю кожного іншого шукача істини, підкреслював ще в 1860 р. В.Д. Спасович, полягає не в меті дій, – мета у них одна: розкриття істини; і не в способі дій – спосіб їх дій один: вони діють по логічним, необхідним, незмінним законами мислення будь-якої людини; різниця тільки в результатах судового переконання, в юридичних наслідках, що випливають з нього [19, с. 5-6].

У даному випадку вже акцентувалася увага на тому, що незалежно від виду джерел, від яких отримані докази – об'єктивні, суб'єктивні чи змішані, встановити об'єктивну істину у справі можна, використовуючи незмінні закони мислення, в даному випадку – узагальнюючу оцінку всіх наявних у справі доказів, сукупність яких повинна бути достатньою та узгодженою для прийняття певного, а тим більше остаточного процесуального рішення. В іншому випадку необхідно визнати існування і ситуацій із вирішення антиделіктної, і тим більше кримінальної, справи на внутрішньому переконанні, яке сформоване не на достатній та узгодженій сукупності доказів, а на припущеннях [12; 13, с. 88].

З урахуванням викладеного під встановленням об'єктивної істини по певній кримінальній чи іншій справі треба розуміти встановлення таких відомостей, які не тільки мають всю сукупність основних базисних юридичних властивостей (значимість, законність, доброякісність, достовірність), але й являють собою достатню та узгоджену сукупність для того, щоб сформувати у

антиделіктолога внутрішнє переконання (тобто таке, яке склалося без будь-якого зовнішнього впливу, наприклад, телефонного права та ін.) про те, що певне проміжне або тим більше остаточне процесуальне рішення у справі може бути прийнято [12; 13, с. 88].

У такому випадку будь-які суб'єктивні відомості, тобто такі, які отримані від суб'єктивного (особистісного джерела, суб'єктивних чи змішаних документів) джерела «об'єктивізуються» такого роду переконанням слідчого, прокурора, адвоката чи судді, який буде впевнений в тому, що й шляхом суб'єктивних відомостей в сукупності з іншими відомостями встановлена власне об'єктивна істина і тільки на її основі вирішується певна справа. Інакше необхідно прямо визнати існування ситуацій по вирішенню певних антиделіктних справ не на доказах, а на припущеннях [12; 13, с. 88].

Таким чином, межі доказування у кримінальному чи будь-якому іншому виді судочинства мають вказувати власне на такий рівень внутрішнього переконання слідчого, прокурора, адвоката чи судді, що склався на основі узагальнюючої оцінки всіх наявних по справі належних, достовірних та доброякісних доказів, і свідчить про встановлення по справі об'єктивної істини і необхідність прийняття по справі на основі лише такої істини обвинувального чи виправдувального або іншого остаточного рішення.

При цьому мають бути безапеляційно виправлені й всі інші положення процедурних кодексів у напрямку впровадження дійсної рівноваги процесуальних повноважень кожної зі сторін судочинства, що стосовно кримінального судочинства вже також детально досліджувалося у низці авторських публікацій [12; 13, с. 83-87 та ін.].

Висновки. Підсумовуючи виклад традиційного розуміння сутності та меж доказування у кримінальному судочинстві, вважаємо за необхідне підтримати викладену у літературі точку зору, згідно якої треба розрізняти два його аспекти даної проблеми: перший – сутність меж доказування, і другий – критерії визначення моменту досягнення необхідних меж доказування. Сутність меж доказування полягає в тому, що межі доказування – це границі доказової

діяльності, які забезпечують певний обсяг знань суб'єкта доказування про обставини кримінального провадження, що підлягають доказуванню, і який є достатнім для закінчення кримінального процесуального доказування загалом, або для прийняття відповідного процесуального рішення чи здійснення певної процесуальної дії, зокрема. Йдеться про границі не того, що підлягає доказуванню (це охоплюється поняттям «предмета доказування»), а тієї діяльності, яка спрямована на установлення обставин предмета доказування [1, с. 105].

Щодо другого аспекту меж доказування, то для з'ясування моменту досягнення зазначених вище границь доказової діяльності можуть використовуватися різноманітні критерії. Це, зокрема: певна сукупність доказів, яка має бути достатньою для висновку про дослідження всіх обставин предмета доказування – тут критерієм досягнення меж доказування є кількісний показник доказової діяльності; дослідження всіх можливих версій; проведення необхідних слідчих і судових дій, – тут знову можна вести мову про кількісний характер доказування, однак акцент робиться не на отриманих результатах (доказах), а на шляхах, які до них ведуть; ступінь точності знань про обставини, які підлягають доказуванню, їх достовірність або ймовірність – тут в основу визначення моменту досягнення меж доказування покладається якісний показник [1, с. 105].

Підтримуючи інноваційні погляди у контексті правильного вирішення проблеми сутності і меж доказування, звертаємо увагу на тому, що лише безапеляційне скасування так званого принципу змагальності кримінального чи будь-якого іншого виду судочинства і заміни його на доктрину встановлення по справі об'єктивної істини і остаточного вирішення справи лише на цій основі і внутрішнього переконання суддів у необхідності прийняття лише певного остаточного процесуального рішення дозволить привести судочинство у повну відповідність із вимогами ч. 2 ст. 3 Конституції України у частині головного обов'язку держави з утвердження та забезпечення правового статусу у рівній мірі всіх громадян [9], а у даному аспекті – всіх учасників кримінального чи будь-якого іншого

виду судочинства, перш за все, переслідуваної особи та потерпілого.

У той же час викладені положення не претендують на остаточне вирішення проблеми сутності і меж доказування у кримінальному чи будь-якому іншому виді судочинства і лише створюють належну доктринальну, проектну

законодавчу та іншу прикладну основу для розробки в процесі широкої коректної наукової дискусії остаточного варіанта вирішення відповідних проблем доказування.

Список використаних джерел:

1. Вапнярчук В.В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування: монографія. Харків: Юрайт, 2017. 408 с.
2. Грошевий Ю.М. Докази і доказування у кримінальному процесі: наук.-практ. посібник. Київ: КНТ, Вид. Фурса С.Я., 2006. 272 с.
3. Деєв М.В. До питання про межі доказування в кримінальному процесі. *Судова реформа в Україні: матер. наук.-практ. конф.* Київ: Юрінком Інтер, 2002. 365 с.
4. Горский Г.Ф. Проблемы теории доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж: ВГУ, 1978. 303 с.
5. Зеленецкий В.С. Предупреждение преступлений следователем. Харьков: Вища шк., 1975. 175 с.
6. Карнеева Л.М. Привлечение к уголовной ответственности. Законность и обоснованность. Москва: Юрид. лит., 1971. 136 с.
7. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Інновації юриспруденції та законності у сфері транспорту і транспортних технологій: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O., 2021. 95 с.
8. Кириченко С.А. Сутність і класифікація доказів та їх джерел у кримінальному судочинстві; генеза і можливості удосконалення: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09ю Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2009. 221 с.
9. Конституція України: закон України від 28 черв. 1996 р., № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141, із змінами, згідно із законом України № 27-ІХ від 3 вер. 2019 р., ВВР, 2019, № 38, ст. 160.
10. Кримінальний процесуальний кодекс України : закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*, 2013. № 9-10, ст. 88, зі змінами згідно із законом України № 1684-ІХ від 15 липня 2021 р.
11. Ланцедова Ю.О. Сутність і послідовність роботи з особистісними й речовими доказами у кримінальному судочинстві: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Харк. нац. ун-т вн. справ. Харків, 2009. 229 с.
12. Ланцедова Ю.А. Новая доктрина профессиональности и некоторых иных концептуальных положений антикриминального судопроизводства. URL: <http://blogexperts.com/category/новости/doktriny/2014-12-18–Доктрины>.
13. Ланцедова Ю. О., Остапенко Л. А. Проблеми співвідношення асиметрії повноважень сторін захисту та обвинувачення і принципу змагальності кримінального провадження. *The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права*. 2019. № 60. С. 80-92.
14. Ларин А.М. Соотношение пределов доказывания. *Сов. юстиция*. 1979. № 15. 63 с.
15. Миньковский Г.М. Пределы доказывания в советском уголовном процессе. Москва: Госюриздат. 1956. 115 с.
16. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве: монография. Киев: Вищ. шк., 1984. 176. с.
17. Нуркаева М.К. Специфика пределов доказывания в распорядительном заседании в стадии предания обвиняемого суду. Казань: Казан. ун-та, 1987. 190 с.
18. Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе: монография. Москва: Юрист, 2009. 175 с.

19. Спасович В.Д. О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судостроительством и судопроизводством: лекции, прочитанные в 1860 г. Москва: ЛестЭст, 2001. 112 с.

20. Хмыров А.А. Теория доказывания. Общая часть: учеб. пособие. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2006. 177 с.

References:

1. Vapniarchuk V.V. Teoriia i praktyka kryminalnoho protsesualnoho dokazuvannia: monohrafiia. Kharkiv : Yurait, 2017. 408 s.

2. Hroshevyi Yu.M. Dokazy i dokazuvannia u kryminalnomu protsesi: nauk.-prakt. posibnyk. Kyiv: KNT, Vyd. Fursa S.Ya., 2006. 272 s.

3. Dieiev M.V. Do pytannia pro mezhi dokazuvannia v kryminalnomu protsesi. *Sudova reforma v Ukraini: mater. nauk.-prakt. konf.* Kyiv: Yurinkom Inter, 2002. 365 s.

4. Horskyi H.F. Problemy teoryi dokazatelstv v sovetskom uholovnom protsesse. Voronezh: VHU, 1978. 303 s.

5. Zelenetskyi V.S. Preduprezhdenye prestuplenyi sledovatelem. Kharkov: Vyshcha shk., 1975. 175 s.

6. Karneeva L.M. Pryvlechenye k uholovnoi otvetstvennosti. Zakonnost y obosnovannost. Moskva: Yuryd. lyt., 1971. 136 s.

7. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tuntula O. S. Innovatsii yurysprudentsii ta zakonnosti u sferi transportu i transportnykh tekhnolohii: monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O., 2021. 95 s.

8. Kyrychenko S.A. Sutnist i klasyfikatsiia dokaziv ta yikh dzherel u kryminalnomu sudochynstvi; geneza i mozhlyvosti udoskonalennia: dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09iu Klasychnyi pryvatnyi universytet. Zaporizhzhia, 2009. 221 s.

9. Konstytutsiia Ukrainy: zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r., № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 1996, № 30, st. 141, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy № 27-IX vid 3 ver. 2019 r., VVR, 2019, № 38, st. 160.

10. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy : zakon Ukrainy vid 13 kvit. 2012 r. № 4651-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2013. № 9-10, st. 88, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 1684-IX vid 15 lypnia 2021 r.

11. Lantsedova Yu.O. Sutnist i poslidovnist roboty z osobystisnyy y rechovymy dokazamy u kryminalnomu sudochynstvi: dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09. Khark. nats. un-t vn. sprav. Kharkiv, 2009. 229 s.

12. Lantsedova Yu.A. Novaia doktryna professyonalnosti y nekotorykh nynykh kontseptualnykh polozheniy antykryminalnoho sudoproizvodstva. URL: <http://blogexperts.com/category/novosti/doktriny/2014-12-18-Doktryny>.

13. Lantsedova Yu. O., Ostapenko L. A. Problemy spivvidnoshennia asymetrii povnovazhen storin zakhystu ta obvynuvachennia i pryntsypu zmahalnosti kryminalnoho provadzhennia. *The Journal of Eastern European Law. Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava.* 2019. № 60. S. 80-92.

14. Laryn A.M. Sootnoshenye predelov dokazyvaniya. *Sov. yustytysia.* 1979. № 15. 63 s.

15. Mynkovskiy H.M. Predely dokazyvaniya v sovetskom uholovnom protsesse. Moskva: Hosiuryzdat. 1956. 115 s.

16. Mykheenko M.M. Dokazyvanye v sovetskom uholovnom sudoproizvodstve: monohrafiya. Kyev: Vyshch. shk., 1984. 176. s.

17. Nurkaeva M.K. Spetsyfyka predelov dokazyvaniya v rasporiaditelnom zasedany v stady predaniya obvyniaemoho sudu. Kazan: Kazan. un-ta, 1987. 190 s.

18. Orlov Yu.K. Problemy teoryi dokazatelstv v uholovnom protsesse: monohrafiya. Moskva: Yuryst, 2009. 175 s.

19. Spasovych V.D. O teoryi sudebno-uholovnykh dokazatelstv v sviazy ssudoustroistvom y sudoproizvodstvom: lektsyy, prochytannye v 1860 h. Moskva: LestEst, 2001. 112 s.

20. Khmyrov A.A. Teoryia dokazyvaniya. Obshchaia chast: ucheb. posobyie. Krasnodar: Kubanskyi hos. un-t, 2006. 177 s.